

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης : Προσβασιμότητα και συμμετοχικότητα κατά φύλο και ηλικία στην εποχή της πανδημίας.

Πηνελόπη Καραγιάννη

Δήμος Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής, Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπώσει τη χρήση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τον πολίτη αναλύοντας την προσβασιμότητα και συμμετοχικότητα κατά φύλο και ηλικία στη διάρκεια της πανδημίας. Η έναρξη της πανδημίας covid-19 λειτούργησε ως καταλύτης και επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε μια εποχή όπου η Ελλάδα παρέμενε σε χαμηλή κατάταξη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στην ψηφιακή οικονομία.

Η έρευνα επικεντρώνεται στα στατιστικά στοιχεία προσβασιμότητας και συμμετοχικότητας κατά φύλο και ηλικία των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την αλληλεπίδρασή τους με τις δημόσιες αρχές, αναδεικνύοντας τη γεφύρωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος στον τομέα αυτό, μετά την πανδημία.

Η μελέτη περίπτωσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ0987, με ανάλυση της επισκεψιμότητας κατά φύλο, ηλικία και υπηρεσία, για εξυπηρέτηση αποκλειστικά με ψηφιοποιημένη υπηρεσία, επισημαίνει τα κρίσιμα σημεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης πολλαπλών καναλιών εξυπηρέτησης πολιτών.

Καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, παραμένει η υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στην ευρύτερη ψηφιακή οικονομία, αναδεικνύεται η σημαντικότητα περαιτέρω ενίσχυσης της χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο από τις γυναίκες, όσο και τα άτομα της τρίτης ηλικίας, μέσα από τη διεύρυνση προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιακής ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης.

Λέξεις κλειδιά : πανδημία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, γυναίκα, τρίτη ηλικία.

E-government services: Accessibility and participation by gender and age in the era of the pandemic.

Pinelopi Karagianni

Municipality of Nea Propontida, Halkidiki, Greece

Abstract

The purpose of the work is to capture the use of digital public services by citizens analyzing accessibility and participation by gender and age during the pandemic. The onset of the covid-19 pandemic acted as a catalyst and accelerated the digital transformation, at a time when Greece remained in a low european and international ranking in the digital economy.

The research focuses on accessibility and participation statistics by gender and age, of people using the internet to interact with public authorities, highlighting the bridging of the gender digital divide in this area, after the pandemic.

The case study of the Citizen Service Center KEP0987, with an analysis of the services provided by gender, age and digital service, highlights the critical points of e-government and documents the necessity of having multiple channels of service to citizens.

As, according to the research data, the under-representation of women remains in the wider digital economy, the importance of further strengthening the use of e-government by both women and the elderly is highlighted through the expansion of programs for digital skills, digital empowerment, and encouragement.

Key words: pandemic, e-government, digital public services, woman, old age.

Εισαγωγή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αν και για πολλά χρόνια ζητούμενο, αν και αποτέλεσε κυρίαρχο προαπαιτούμενο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, ωστόσο ελάχιστες σχετικές μεταρρυθμίσεις είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το 2019, καθώς η Ελλάδα βρισκόταν στην 26η θέση από τις τότε 28 χώρες στην Ε.Ε. στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Η αλματώδης ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καταγράφεται στην περίοδο της πανδημίας covid-19, που πέρα από τις αποφαιτικές και πολυδιάστατες επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, λειτούργησε ως καταλύτης και επιτάχυνε την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Η λειτουργία της πολιτοκεντρικής Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Μάρτιο 2020, έθεσε τα θεμέλια της διαλειτουργικότητας των φορέων του δημοσίου τομέα, παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες στον πολίτη και την επιχείρηση για τις συναλλαγές με το δημόσιο, αρχικά στην εποχή της πανδημίας, του περιορισμού της κυκλοφορίας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η μελέτη εκκινεί με το διευρυμένο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με την παραδοχή της σημαντικής συμβολής της σε πολιτικο-οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, στη συνέχεια η εργασία εστιάζει στο πεδίο των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, που συνιστά το ένα από τα τέσσερα θεματικά κεφάλαια του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index, DESI)

Στο πρώτο μέρος γίνεται μια βραχεία επισκόπηση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα την περίοδο πριν την εμφάνιση της πανδημίας, αποτυπώνεται το ψηφιακό χάσμα κατά φύλο ως προς τη χρήση τους σε ποσοστό χρηστών διαδικτύου και γίνεται συγκριτική μελέτη αναφορικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται διερεύνηση με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πολιτών όσον αφορά τις ψηφιακές συναλλαγές τους με το δημόσιο, με ανάλυση των παραγόντων και του ποσοστού συμμετοχής κατά φύλο. Εξετάζεται η έμφυλη διάσταση του ψηφιακού χάσματος, οι ψηφιακές δεξιότητες, ο βαθμός εμπιστοσύνης και το αίσθημα της ασφάλειας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποτυπώνεται το ψηφιακό άλμα (ποσοστιαία αύξηση) των γυναικών ως προς τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά την περίοδο 2019 – 2021. Αναφορικά με τη συμμετοχικότητα στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες κατά ηλικία, δίνεται έμφαση στην κατηγορία της τρίτης ηλικίας.

Θεωρητικό πλαίσιο

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα πριν την πανδημία

«Η «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (eGovernment) ορίζεται ως η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και των διαδικασιών στήριξης των δημόσιων πολιτικών.» (Ευρωπαϊκή Ένωση).¹

Αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνεισφέρει πολυεπίπεδα τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στο κοινωνικό σύνολο, όπως στην καλύτερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής λειτουργίας και των επενδύσεων, διεύρυνση προσβασιμότητας των ανοικτών δεδομένων, ενδυνάμωση των πολιτών μέσω πρόσβασης σε πληροφορίες και ενεργούς συμμετοχής σε δημόσιες πολιτικές, πιο αποτελεσματική κυβερνητική διαχείριση, εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, ενδυνάμωση της δημοκρατίας, μείωση της διαφθοράς, ενίσχυση της διαφάνειας και εμπιστοσύνης, αύξηση κρατικών εσόδων, εξοικονόμηση πόρων για κυβερνήσεις, πολίτες και επιχειρήσεις (Σπινέλλης κ.α., 2018).

Οι ψηφιακές τεχνολογίες θέτουν όλο και περισσότερο νέες απαιτήσεις και προσδοκίες στον δημόσιο τομέα, συνιστώντας ταυτόχρονα μια βασική πρόκληση για τους κυβερνητικούς οργανισμούς, τη συνειδητοποίηση του πλήρους δυναμικού αυτών των τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2014, παρακολουθεί και καταγράφει την κατάταξη των χωρών μελών σε επίπεδο ψηφιακής ανταγωνιστικότητας, μέσω των εκθέσεων για τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index, DESI),² όπου αποτυπώνονται η ψηφιακή απόδοση και πρόοδος των κρατών κατά θεματικά κεφάλαια. Από το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσάρμοσε το δείκτη με στόχο την εναρμόνιση με το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την Ψηφιακή Πυξίδα για την Ψηφιακή Δεκαετία της ΕΕ (2030 Digital Compass), με τα θεματικά κεφάλαια να διαμορφώνονται σε τέσσερα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τη συνδεσιμότητα, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο ερείδεται στο άρθρο 5Α του Συντάγματος: (Δικαίωμα στην πληροφόρηση), όπου : «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρησηΚαθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19». Το ρυθμιστικό πεδίο περιλαμβάνει επίσης σημαντικές νομοθετήσεις όπως ο νόμος 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α/138), η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020, η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (ΕΨΣ) κ.α.

Ωστόσο και παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και τα οφέλη που αναφέρθηκαν, η υφιστάμενη κατάσταση ψηφιακής πολιτικής στην Ελλάδα, μέχρι και πριν την πανδημία, παρέμενε προβληματική και υποτυπώδης, με κατάταξη στον δείκτη DESI 2019 στην 26^η θέση μεταξύ των 28 χωρών μελών της ΕΕ (Σχήμα 1).

Σχήμα 1 : Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2019, Έκθεση χώρας για την Ελλάδα

	Ελλάδα		ΕΕ
	κατάταξη	βαθμολογία	βαθμολογία
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2019	26	38,0	52,5
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2018	28	34,9	49,8
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2017	26	33,1	46,9

Πηγή : European Commission, ίδια επεξεργασία.

Ο χαμηλός βαθμός ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών αποτυπώνεται επίσης και στην διεθνή κατάταξη, όπως ο δείκτης The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index, όπου για το 2019 κατατάσσει την Ελλάδα στην 37^η θέση μεταξύ 38 χωρών, μέλη του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την διοικητική επίδοση σε δώδεκα τομείς της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ των οποίων ο τομέας ψηφιακών υπηρεσιών να αποτυπώνεται ιδιαίτερα αδύναμος (Σχήμα 2).

Σχήμα 2 : Έκθεση International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index, 2019

Πηγή : InCiSE 2019.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην κοινωνική και δη έμφυλη διάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εστιάζοντας στον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την προσβασιμότητα των πολιτών σε αυτές. Η ανάλυση επιχειρείται με επισκόπηση του υποδείκτη 5α1 χρηστών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του θεματικού κεφαλαίου «Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» του δείκτη DESI.

Ως ψηφιακή δημόσια υπηρεσία ορίζεται «...οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από φορέα του δημόσιου τομέα εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και συνίσταται ιδίως στην παραγωγή, διακίνηση και διαχείριση πληροφοριών, δεδομένων και ηλεκτρονικών εγγράφων και στην πραγματοποίηση συναλλαγών» σύμφωνα με το νόμο 4727/2020, άρθρο 2.

Στον τομέα αυτό, ως προς τους χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Ελλάδα πριν την πανδημία βρισκόταν στην τελευταία (28^η) θέση μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ και με βαθμολογία κατώτερη του μέσου όρου της ΕΕ (Σχήματα 3 και 4).

Σχήμα 3 : Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2019 – 5. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – 5α1 Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Έκθεση χώρας για την Ελλάδα

5 Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

5 Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες	Ελλάδα		ΕΕ
	κατάταξη	βαθμολογία	βαθμολογία
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2019	27	46,9	62,9
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2018	28	39,5	57,9
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2017	28	34,5	54,0

	Ελλάδα			ΕΕ
	ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2017 ποσοστό	ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2018 ποσοστό	ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2019 ποσοστό	ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2019 κατάταξη ποσοστό
5α1 Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	42 %	38 %	36 %	28
% των χρηστών του διαδικτύου που πρέπει να υποβάλουν έντυπα	2016	2017	2018	2018

Πηγή : European Commission, ίδια επεξεργασία.

Σχήμα 4 : Digital Public Services, e-Government users, (DESI) 2019

Πηγή : Digital Scoreboard

Στην υφιστάμενη κατάσταση χρήσης ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών πριν την πανδημία που καταγράφεται στον δείκτη DESI 2019, η διερεύνηση της έμφυλης διάστασής της, αποτυπώνει για την Ελλάδα ένα ψηφιακό χάσμα 3,1% μεταξύ ανδρών και γυναικών, ώστε σε ποσοστό χρηστών διαδικτύου το 66,6% των γυναικών ηλικίας από 16 ως 74 ετών να αλληλοεπιδρά ψηφιακά με τις δημόσιες αρχές, έναντι του ποσοστού των 69,7% των ανδρών επίσης για ηλικίες από 16 ως 74 ετών. Αντίθετα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρατηρείται σημαντική απόκλιση ως προς τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών κατά φύλο (European Commission, Digital Scoreboard, 2019) (σχήμα 5).

Σχήμα 5 : Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές, κατά φύλο, σε ποσοστό χρηστών διαδικτύου, 2019³

Πηγή : European Commission, Digital Scoreboard, ίδια επεξεργασία.

Δεν παύει ωστόσο στην ευρύτερη ψηφιακή οικονομία, να καταγράφεται μια σημαντική υπο-εκπροσώπηση των γυναικών, κυρίως στις ειδικές ψηφιακές δεξιότητες. Η επίτευξη της γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων επιβάλλει διαμόρφωση ισχυρής και πολυδιάστατης ψηφιακής πολιτικής, με ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων για το βαθμό επιτυχίας της. Απαιτεί επίσης συστηματική και αδιάλειπτη μέτρηση, σκοπό τον οποίο υλοποιεί ο δείκτης Women in Digital Index (WiD), ο οποίος αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών μελών ως προς τη συμμετοχικότητα κατά φύλο, στους τομείς της χρήσης του Διαδικτύου, των δεξιοτήτων χρήστη του Διαδικτύου, των ειδικών δεξιοτήτων και της απασχόλησης με βάση 12 υποδείκτες. Στον δείκτη Women in Digital Scoreboard 2019, ο υποδείκτης 1.7 Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης⁴ σε ποσοστό χρηστών διαδικτύου, κατέγραφε για την Ελλάδα ένα ακόμη μεγαλύτερο χάσμα σε επίπεδο 7%, τις γυναίκες χρήστες σε

ποσοστό 33%, έναντι του 40% των ανδρών χρηστών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (σχήμα 6).

Σχήμα 6 : Women in Digital Scoreboard 2019, 1.7 Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

	Greece		EU	
	Women value	Men rank	Women value	Men value
1 Use of internet				
1.1 Regular internet use	68%	26	71%	84%
% individuals, 2018				
1.2 People who never used the internet	27%	27	23%	11%
% individuals, 2018				
1.3 Online banking	33%	26	42%	64%
% internet users, 2018				
1.4 Using professional social networks	7%	23	9%	18%
% internet users, 2017				
1.5 Doing an online course	7.0%	11	7.2%	9.5%
% internet users, 2017				
1.6 Online consultations or voting	4.8%	21	5.5%	10.6%
% internet users, 2017				
1.7 eGovernment users	33%	28	40%	65%
% internet users submitting forms, 2018				
1 Use of internet	31.6	27	53.1	
Score (0-100)				
2 Internet user skills				
2.1 At least basic digital skills	44%	25	49%	60%
% individuals, 2017				
2.2 Above basic digital skills	20%	24	23%	34%
% individuals, 2017				
2.3 At least basic software skills	50%	24	55%	62%
% individuals, 2017				
2 Internet user skills	42.4	24	53.1	
Score (0-100)				
3 Specialist skills and employment				
3.1 STEM graduates	13.7	8	20.4	24.9
Per 1000 individuals aged 20-29, 2016				
3.2 ICT specialists	0.4%	28	2.5%	5.7%
% total employment, 2017				
3.3 Unadjusted gender pay gap	22%	20	19%	
% difference in pay, 2017				
3 Specialist skills and employment	36.3	23	43.9	
Score (0-100)				

Πηγή : European Commission, Women in Digital Scoreboard 2019

Η ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα στην εποχή της πανδημίας

Η εκδήλωση της πανδημίας covid-19 τον Φεβρουάριο 2020 στην Ελλάδα, έθεσε πρωτόγνωρες προκλήσεις στη δημόσια διοίκηση για τη διαχείριση άμεσα και αποτελεσματικά των αναγκών που προέκυψαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς covid-19, περιορισμού μετακινήσεων και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η πανδημία δρα ως καταλύτης, «η πανδημία έκανε την εκκρεμότητα αναγκαιότητα» (Πιερρακάκης Κ., 2022), η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενισχύεται και επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης.

Η διαμόρφωση και υλοποίηση ισχυρής ψηφιακής πολιτικής, χρειάζεται όραμα, απαιτεί στρατηγική, προϋποθέτει οργάνωση και συντονισμό δομών, αξιοποίηση υποδομών, προσέλκυση ικανού και επιστημονικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, επιβάλλει ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και εξασφάλιση ικανών πόρων μέσα από ευέλικτα και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ως ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης που λαμβάνει χώρα στην εποχή της πανδημίας, αναφέρεται η σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιούλιο του 2019 (ΠΔ81/08-07-2019), που απέκτησε στρατηγικό ρόλο και έλαβε την εντολή για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής για τον μετασχηματισμό της χώρας. Θέτει προτεραιότητα, μέσα από το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, τη συγκέντρωση όλων των δομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις της χώρας, όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ΓΓΠΣΔΔ, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ, το Κε.Δ (Κέντρο Διαλειτουργικότητας), η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ κ.α., με προσέλκυση παράλληλα ικανών στελεχών. Το υπουργείο είναι αρμόδιο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, που βασίζονται σε απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. Είναι επίσης αρμόδιο για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διαδικασιών μεταξύ όλων των άλλων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών. Η παροχή του απαραίτητου πεδίου ώστε πολίτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα να επωφεληθούν ουσιαστικά από μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αποκλεισμούς, ο πολιτοκεντρικός χαρακτήρας σχεδιασμού και Ελλάδα “digital by default” ως το 2023, συνιστούν στρατηγικούς του στόχους. Σχεδιάζεται άμεσα η ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών σε ένα ευρύ πεδίο τομέων της δημόσιας διοίκησης, που αφορούν τη δικαιοσύνη, υγεία, ενέργεια, εργασία, μεταφορές κ.α..

Η αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως οι πόροι του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) 2021-2026 των 32 δισ. ευρώ με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 13/7/21, περί τα 2,2 δισ. ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021), οι απορρόφηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 με 1 δισ. ευρώ, η δημιουργία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνιστούν τις βασικότερες πηγές χρηματοδότησης της ψηφιακής πολιτικής την περίοδο της πανδημίας αλλά και της μετα-κορωνοϊού εποχής.

Σταθμοί ψηφιακού μετασχηματισμού στην εποχή της πανδημίας

Με την εκδήλωση της πανδημίας το Φεβρουάριο 2020, επιταχύνεται ένας πολυεπίπεδος μηχανισμός ψηφιοποίησης υπηρεσιών σε όλους τους τομείς δημόσιας διοίκησης, αναφέρονται ενδεικτικά ως σημαντικότεροι σταθμοί : την 21η Μαρτίου 2020 η λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) gov.gr, με 503 ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, το Μάιο 2020 η λειτουργία της Επιμορφωτικής Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr, τον Ιούνιο 2020 η ενσωμάτωση της υπηρεσίας myDESKlive που συνιστά νέο ψηφιακό κανάλι εξ' αποστάσεως εξυπηρέτησης του πολίτη παρέχοντας ψηφιακά ραντεβού με βιντεοκλήσεις, σε κεντρικές δομές δημόσιας διοίκησης, όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, τα Ελληνικά Προξενία, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πρώην ΟΑΕΔ νυν ΔΥΠΑ και τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ, με αντίστοιχες ονομασίες των καναλιών, myAADElive, myKEPlive, myCONSULive, myOAEDlive και myEFKAlive. Αναφέρονται επίσης ως σημαντικοί σταθμοί, τον Σεπτέμβριο 2020 ο νόμος 4727/23-09-2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, τον Δεκέμβριο 2020 η λειτουργία της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών και η πρώτη έκδοση της Νέας στρατηγικής «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» και επόμενη έκδοση Ιούνιος 2021, τέλος, τον Ιούλιο 2022 ο νόμος 4961/27-07-2022 Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) gov.gr, ως κρίσιμος σταθμός ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η δημιουργία μιας πύλης που θα ενοποιούσε τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της ψηφιακής πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τη σύστασή του, συνδυαστικά ωστόσο με τα έκτακτα μέτρα του περιορισμού της μετακίνησης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας στη χώρα, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης τέθηκε σε λειτουργία στις 21 Μαρτίου 2020, αρχικά με 503 ψηφιακές υπηρεσίες, για να απαντήσει στις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή των μέτρων.

Σήμερα, Φεβρουάριος 2023, τρία χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της, οι ψηφιακές υπηρεσίες ανέρχονται σε 1514 (Σχήμα 7), μέσα από 11 κατηγορίες υπηρεσιών, με την επισκεψιμότητα να εκτινάσσεται (Σχήμα 8), καθιστώντας την πύλη gov.gr ως ένα κορυφαίο κανάλι εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης, αναπροσανατολίζοντας τις σχέσεις κράτους πολίτη και αποδεικνύοντας πως η ψηφιακή πολιτική είναι κοινωνική πολιτική.

Σχήμα 7 : Ψηφιακές υπηρεσίες gov.gr

Πηγή : gov.gr, Ιδία επεξεργασία

Σχήμα 8 : Επισκεψιμότητα gov.gr

Πηγή : gov.gr, Ιδία επεξεργασία

Σύμφωνα με έρευνα (διαNEοσις, 2022) η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποσπτά τη θετική και μάλλον θετική αξιολόγηση λειτουργίας της σε ποσοστό 75,5%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ 12 φορέων δημόσιας διοίκησης (σχήμα 9).

Σχήμα 9 : Έρευνα : Τι πιστεύουν οι Έλληνες – Πώς αξιολογείτε τη λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών

Πηγή : διαΝΕΟσις, Απρίλιος 2022

Από την αποτύπωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων (γενικός πληθυσμός) στην έρευνα, προκύπτει επίσης ότι ο βαθμός θετικής και μάλλον θετικής αξιολόγησης της λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, είναι κατά 3,8% μικρότερος των γυναικών έναντι των ανδρών, στοιχείο που έμμεσα αντανακλά το βαθμό εμπιστοσύνης, χρήσης και προσβασιμότητας (Σχήμα 9β).

Σχήμα 9β : Έρευνα : Τι πιστεύουν οι Έλληνες – Πώς αξιολογείτε τη λειτουργία του gov.gr

	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	17-24	25-39	40-54	55-64	65+	Α' ΒΑΘΜΙΑ	Β' ΒΑΘΜΙΑ	Γ' ΒΑΘΜΙΑ	ΜΕΤΑΠΤ./ ΔΙΔΑΚΤ.
Θετικά	49,6	55,3	44,1	30,6	38,4	54,7	60,8	53,4	38,1	49,2	50,8	52,6
Μάλλον θετικά	25,9	22,1	29,5	37,3	38,1	28,5	17,9	10,9	5,9	23,2	28,3	30,9
Μάλλον αρνητικά	7,1	7	7,2	19,5	13,5	4,6	1,9	2,8	1,9	5,6	9,1	5,9
Αρνητικά	7,7	7,5	8	12,5	7,4	8,7	4,5	7,5	13,2	8,2	6,3	9,5
ΔΞ/ΔΑ	9,7	8,1	11,2	0	2,6	3,6	15	25,5	40,9	13,7	5,4	1,1
Θετικά & Μάλλον θετικά	75,5	77,4	73,6	67,9	76,5	83,2	78,7	64,3	44	72,4	79,1	83,5
Αρνητικά & Μάλλον αρνητικά	14,8	14,5	15,2	32	20,9	13,3	6,4	10,3	15,1	13,8	15,4	15,4

Πηγή : διαΝΕΟσις, Απρίλιος 2022

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη συνιστά για την παρούσα εργασία μια μελέτη περίπτωσης ενός από τα πολλά κρίσιμα σημεία ψηφιακού μετασχηματισμού που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της πανδημίας σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, καθώς αποτελεί το ουσιαστικό κανάλι επικοινωνίας του πολίτη με τη διοίκηση, αποτυπώνει την προσβασιμότητα στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, μέσω της οποίας διερευνάται και η έμφυλη διάσταση αυτής.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σε δείκτες

Για τη συγκριτική αξιολόγηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης κατά την περίοδο πριν και μετά την πανδημία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείται όπως και στην εκκίνηση της εργασίας, ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας DESI 2022 (Σχήμα 9), όπου παρά τις αλματώδεις ενέργειες, η χώρα καταλαμβάνει, τόσο στο γενικό δείκτη DESI 2022 την επίσης χαμηλή 25^η κατάταξη με βαθμολογία 38,9 έναντι 52,3 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,⁵ όσο και στο θεματικό του κεφάλαιο 4 «Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» την 26^η κατάταξη με βαθμολογία 39,4 έναντι 67,3 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχήμα 10).⁶

Σχήμα 9 : Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022, Έκθεση χώρας για την Ελλάδα

ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2022	Ελλάδα		ΕΕ
	κατάταξη	βαθμολογία	βαθμολογία
	25	38,9	52,3

Πηγή : European Commission.

Σχήμα 10 : Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022 – 4. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

4 Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες ⁹	Ελλάδα		ΕΕ
	κατάταξη	βαθμολογία	βαθμολογία
ΔΕΙΚΤΗΣ DESI 2022	26	39,4	67,3

Πηγή : European Commission

Παρότι δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, αναφέρεται ωστόσο για λόγους επιστημονικής πληρότητας της έρευνας, ότι η μη αποτύπωση του ψηφιακού άλματος της χώρας κατά την περίοδο της πανδημίας στη γενική αξιολόγηση του δείκτη DESI 2022, διερευνάται στενά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς ερεϊδεται σε πολλούς παράγοντες. Ενδεικτικά αναφέρεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, η χαμηλή επίδοση της Ελλάδας, κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Αρχές 9 (Πολυγλωσσία) και 10 (Διοικητική απλούστευση) των Αρχών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (Σχήμα 11), καθώς και στις διασυνοριακές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (Σχήμα 12). Σύμφωνα με το ως άνω πλαίσιο, απαιτείται περαιτέρω αξιοποίηση συστημάτων πληροφορικής που θα περιλαμβάνουν τον πολύγλωσσο ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών (σύσταση 16), καθώς απλούστευση διοικητικών διαδικασιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τη μείωση των διοικητικών βαρών. Στο πεδίο αυτό και με στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών επιδόσεων της χώρας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον εποπτευόμενο φορέα του ΕΔΥΤΕ, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εργάζεται εντατικά στο έργο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - Μίτος, που αποτελεί το επίσημο μητρώο διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου.

Σχήμα 11 : Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Πίνακας αποτελεσμάτων - 12 Αρχές

Πηγή : European Commission, Digital Public Administration factsheets-2022. European Interoperability Framework Monitoring Mechanism 2021.

Σχήμα 12 : Cross-border services

Πηγή : European Commission, eGovernment Benchmark 2022.

Ωστόσο, όπως ήδη έχει επισημανθεί, η εργασία διερευνά μέσα από την προσβασιμότητα των πολιτών στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (υποδείκτης 4α1 χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (% ποσοστό των χρηστών διαδικτύου), του θεματικού κεφαλαίου «Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» του δείκτη DESI 2022), την έμφυλη διάσταση αυτής.

Στο πεδίο αυτό, καταγράφεται μια αύξηση 4% των χρηστών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (% ποσοστό των χρηστών διαδικτύου) της Ελλάδας έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σχήμα 10α), με αντίστοιχη κατάταξη της Ελλάδας στη 18^η θέση (Σχήμα 10β).⁷

Σχήμα 10α : Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022 – 4. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – 4α1 Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Ελλάδα

4 Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

4α2 Προσυμπληρωμένα έντυπα

Βαθμολογία (0 έως 100)

4α3 Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για πολίτες

Βαθμολογία (0 έως 100)

4α4 Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Βαθμολογία (0 έως 100)

4α5 Ανοικτά δεδομένα

% της μέγιστης βαθμολογίας

Πηγή : European Commission, ίδια επεξεργασία.

Σχήμα 10β : Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022 – 4. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – 4α1 Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Κατάταξη χωρών

Πηγή : Eurostat, ίδια επεξεργασία

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – Προσβασιμότητα και συμμετοχικότητα κατά φύλο

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το 69% των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα είναι χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η εργασία επιχειρεί την μετά την πανδημία έμφυλη αποτύπωση αυτού, με στόχο τη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων με αυτά πριν την πανδημία, όπως καταγράφηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας (Σχήματα 5 και 6).

Η έρευνα αποτυπώνει πως για πρώτη φορά και για τη χρήση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα, το έμφυλο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών για ηλικίες από 16 ως 74 ετών, της τάξης του 3,1% πριν την πανδημία, παύει να υφίσταται (Σχήματα 11 και 12), ενώ παραμένει η υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στους υπόλοιπους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και των εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σχήμα 11 : Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές, κατά φύλο, σε ποσοστό χρηστών διαδικτύου, 2021

Πηγή : European Commission, Digital Scoreboard, ίδια επεξεργασία.

Σχήμα 12 : Women in Digital Scoreboard 2022, 1.6 Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

	Greece		EU	
	Women value	Men rank	Women value	Men value
1 Use of internet				
1.1 Internet users	77%	25	77%	88%
% individuals, 2021				
1.2 People who have never used the internet	21%	27	19%	8%
% individuals, 2021				
1.3 Online banking	51%	24	57%	67%
% internet users, 2021				
1.4 Doing an online course	34%	6	28%	20%
% internet users, 2021				
1.5 Online consultations or voting	4%	25	4%	10%
% internet users, 2021				
1.6 e-Government users	69%	18	70%	65%
% internet users, 2021				
1 Use of internet	58	21	63	
Score (0-100)				
2 Internet user skills				
2.1 At least basic digital skills	51%	19	54%	56%
% individuals, 2021				
2.2 Above basic digital skills	21%	19	22%	25%
% individuals, 2021				
2.3 At least basic digital content creation skills	61%	21	63%	68%
% individuals, 2021				
2 Internet user skills	49	20	53	
Score (0-100)				
3 Specialist skills and employment				
3.1 STEM graduates	15	10	19	14
Per 1000 individuals aged 20-29, 2020				
3.2 ICT specialists	1.5%	23	4.0%	7.0%
% total employment, 2021				
3.3 Unadjusted gender pay gap	24%	20	19%	
% difference in pay, 2020				
3 Specialist skills and employment	43	19	49	
Score (0-100)				
Women in Digital Index	50.2	20	54.9	
Score (0-100)				

Note: Unadjusted gender pay gap data is as of 2018.

Πηγή : European Commission, Women in Digital Scoreboard 2022

Μια συγκριτική μελέτη για τη χρονική περίοδο από το έτος 2008 ως το 2021 των ατόμων που έχουν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με δημόσιες αρχές, κατά φύλο, σε ποσοστό χρηστών διαδικτύου, αποτυπώνει τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος στον τομέα αυτό (Σχήμα 12).

Σχήμα 12 : Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές, κατά φύλο, σε ποσοστό χρηστών διαδικτύου, 2008-2021

Πηγή : European Commission, Digital Scoreboard.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος για τη χρήση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα, γίνονται περισσότερο εμφανή όταν λαμβάνονται στο ποσοστό του πληθυσμού (ατόμων), και όχι μόνο στο ποσοστό χρηστών διαδικτύου (Σχήμα 13).

Σχήμα 13 : Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές, κατά φύλο, σε ποσοστό ατόμων, 2008-2021

Πηγή : European Commission, Digital Scoreboard.

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες – Προσβασιμότητα και συμμετοχικότητα κατά ηλικία

Στο κεφάλαιο αυτό στην παρούσα εργασία αναλύεται κατά ηλικία το ποσοστό του 69% των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα που είναι χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τη χρονική περίοδο επίσης από το έτος 2008 ως το 2021, κατά τρεις ηλικιακές κατηγορίες (Σχήμα 14).

Σχήμα 14 : Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές, κατά ηλικία (3 κατηγορίες), σε ποσοστό χρηστών διαδικτύου, 2008-2021

Πηγή : European Commission, Digital Scoreboard.

Ως αποτέλεσμα προκύπτει ότι από το σύνολο των χρηστών του διαδικτύου ηλικίας 55-74 ετών, ένας πληθυσμός της τάξης του 50% δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το ποσοστό αυξάνεται σημαντικά, στο 70%, όταν η μελέτη γίνεται στο ποσοστό του γενικού πληθυσμού και όχι μόνο μεταξύ των χρηστών διαδικτύου (Σχήμα 15). Σημαντικά συμπεράσματα αναδύονται για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για τον πληθυσμό ηλικίας 55-74 ετών.

Σχήμα 15 : Άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές, κατά ηλικία (3 κατηγορίες), σε ποσοστό ατόμων, 2008-2021

Πηγή : European Commission, Digital Scoreboard.

Από την ανάλυση της προσβασιμότητας και συμμετοχικότητας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση κατά φύλο και ηλικία και με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στα σχήματα 13 και 15 προκύπτει ένα σύνολο γενικού πληθυσμού που για την εξυπηρέτησή του με τη δημόσια διοίκηση δεν χρησιμοποιεί τις ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες, με τα δημογραφικά στοιχεία αυτού να συγκεντρώνονται στο σχήμα 15.

Σχήμα 15 : Άτομα που ΔΕΝ χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με δημόσιες αρχές, κατά φύλο και ηλικία, σε ποσοστό ατόμων, 2021

Πηγή : Ιδία επεξεργασία.

Εξυπηρέτηση δημόσιας υπηρεσίας με φυσική παρουσία – Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ

Οι πολίτες που δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιλέγουν για την εξυπηρέτηση με τη δημόσια διοίκηση με φυσική παρουσία στις δημόσιες αρχές. Σύμφωνα με την έρευνα που αποτυπώθηκε στο σχήμα 9, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, βρίσκονται στην πρώτη θέση της θετικής και μάλλον θετικής αξιολόγησης λειτουργίας τους σε σχέση με άλλους φορείς του δημοσίου, σε ποσοστό 77,3% (Σχήμα 16).

Σχήμα 16 : Έρευνα : Τι πιστεύουν οι Έλληνες – Πώς αξιολογείτε τη λειτουργία των ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών);

	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΑΣ	ΓΥΝΑΙΚΑ	17-24	25-39	40-54	55-64	65+	Α' ΒΑΘΜΙΑ	Β' ΒΑΘΜΙΑ	Γ' ΒΑΘΜΙΑ	ΜΕΤΑΠΤ. / ΔΙΔΑΚΤ.
Θετικά	47,2	48,5	45,9	12,5	23,1	53	60,8	68,7	46,1	51	46,9	38,2
Μάλλον θετικά	30,1	28,6	31,4	37,5	45,4	31,6	22,7	14,6	14,6	26,4	32,7	36,1
Μάλλον αρνητικά	9,9	9,7	10,1	33,3	18,1	4,9	4,8	2,1	3,9	8,5	10,5	14,7
Αρνητικά	9,6	9,9	9,4	13,8	11,5	8,4	8,2	8,7	24,6	10,7	7,4	8,8
ΔΞ/ΔΑ	3,2	3,3	3,1	2,8	2	2,1	3,5	6	10,9	3,4	2,5	2,1
Θετικά & Μάλλον θετικά	77,3	77,1	77,3	50	68,5	84,6	83,5	83,3	60,7	77,4	79,6	74,3
Αρνητικά & Μάλλον αρνητικά	19,5	19,6	19,5	47,1	29,6	13,3	13	10,8	28,5	19,2	17,9	23,5

Πηγή : διαΝΕΟσις, Απρίλιος 2022

Μελέτη περίπτωσης - Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ0987 Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας, Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής

Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας παρουσιάζεται έρευνα που διεξήχθη στο ΚΕΠ0987 Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας, Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής, αναφορικά με την επισκεψιμότητα για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία, αποκλειστικά και μόνο ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας μέσα από το ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας των θυρίδων των ΚΕΠ, που ολοκληρώνεται παράλληλα από το gov.gr.

Η έρευνα ανέλυσε στατιστικά στοιχεία του φορέα ΚΕΠ0987 που αφορούσαν εννέα ψηφιακές υπηρεσίες που εξυπηρετούνταν παράλληλα από το gov.gr. Επιλέχθηκε ως χρονικό διάστημα διεξαγωγής, ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του gov.gr, Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2022, καθώς σύμφωνα με την έρευνα «Τι πιστεύουν οι Έλληνες» (διαΝΕΟσις, 2022)⁸, είχε ήδη την αποδοχή και αναγνώριση των πολιτών.

Η στάθμιση έγινε ως προς το φύλο, την ηλικία και την ψηφιακή υπηρεσία⁹, ώστε να απαντήσει στην παρούσα εργασία.

Η κάλυψη αφορούσε το Δήμο Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής, το δείγμα του πληθυσμού ήταν 1.140 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, δημότες/τισσες, μόνιμοι κάτοικοι, παραθεριστές/ρίστριες και επισκέπτες/πτριες του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί την έρευνα σε σχέση με τη μελέτη που βασίστηκε στα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνιστά η συμπερίληψη των πολιτών ηλικίας 75+, που λόγω της γήρανσης του πληθυσμού ως μιας εκ των επιπτώσεων του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο σύνολο πληθυσμού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο σχήμα 17 για ανάλυση της επισκεψιμότητας κατά φύλο και στο σχήμα 18 για ανάλυση κατά ηλικία.

Σχήμα 17 : Μελέτη περίπτωσης : ΚΕΠ0987 Δήμου Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής. Εξυπηρέτηση ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας με φυσική παρουσία 2021-2022 - Επισκεψιμότητα πολιτών κατά φύλο

Πηγή : Ιδία επεξεργασία.

Σχήμα 18 : Μελέτη περίπτωσης : ΚΕΠ0987 Δήμου Νέας Προποντιδας Ν. Χαλκιδικής.
Εξυπηρέτηση ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας με φυσική παρουσία 2021-
2022 - Επισκεψιμότητα πολιτών κατά ηλικία

Πηγή : Ιδία επεξεργασία.

Επίσης, καθώς η στάθμιση έγινε και προς την αιτούμενη ψηφιακή υπηρεσία, στο σχήμα 19 αναφέρονται και τα αποτελέσματα αυτής, προς ολοκλήρωση της παρουσίασης της έρευνας.

Σχήμα 19 : Μελέτη περίπτωσης : ΚΕΠ0987 Δήμου Νέας Προποντιδας Ν. Χαλκιδικής.
Εξυπηρέτηση ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας με φυσική παρουσία 2021-
2022 – Ψηφιακές υπηρεσίες

Πηγή : Ιδία επεξεργασία.

Η υψηλή επισκεψιμότητα με φυσική παρουσία σ' ένα μικρό περιφερειακό ΚΕΠ όπως το ΚΕΠ0987, αλλά και στα ΚΕΠ γενικότερα, αναδεικνύουν την ανάγκη συνέχισης εξυπηρέτησης των δημόσιων υπηρεσιών μέσω περισσότερων καναλιών πέραν του ψηφιακού, για την κάλυψη των αναγκών όλων των ομάδων πληθυσμού. Για τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, η αναβάθμιση των υποδομών των υπηρεσιών υποδοχής των πολιτών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της πολιτείας.

Ψηφιακή πυξίδα της Ευρώπης - Ψηφιακή δεκαετία της Ε.Ε. ως το 2030 - Κρίσιμα σημεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η ψηφιακή πυξίδα της Ευρώπης - ψηφιακή δεκαετία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2030, συνιστά την ψηφιακή στρατηγική της Ευρώπης που περιλαμβάνει πέραν των άλλων τομέων, την ψηφιοποίηση των κύριων δημόσιων υπηρεσιών : 100 % μέσω διαδικτύου.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να ακολουθήσει αυτή την πορεία, οφείλει να εστιάσει στα κρίσιμα σημεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σημαντικότερα των οποίων είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, η συνδεσιμότητα, οι βαθμοί αξιοπιστίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, η απλούστευση, τυποποίηση και ανασχεδιασμός των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η κουλτούρα της κοινωνίας, η ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας.

Προγράμματα όπως η Εθνική ακαδημία ψηφιακών ικανοτήτων, η Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών, προγράμματα ψηφιακής ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης όπως το Women in Tech Greece, 3^η e-λικία και Mobile Age, συμβάλλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση της ψηφιακής πυξίδας της Ευρώπης.

Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία αρχικά κατέγραψε τις ψηφιακές επιδόσεις της χώρας πριν και μετά την πανδημία που ως καταλύτης επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με αποτύπωση της χρήσης των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τον πολίτη και ανάλυση της προσβασιμότητας και συμμετοχικότητας κατά φύλο και ηλικία, ανέδειξε τη γεφύρωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος, όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου για αλληλεπίδραση με τις δημόσιες αρχές, ενώ διατηρείται η υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στη συνολική ψηφιακή οικονομία.

Η διεξαγωγή έρευνας έχοντας ως μελέτη περίπτωσης το ΚΕΠ0987 Δ.Ε. Τρίγλιας Δήμου Ν. Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής, αναφορικά με την επισκεψιμότητα για εξυπηρέτηση αποκλειστικά με ψηφιοποιημένη υπηρεσία, επισημαίνει τα κρίσιμα σημεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, την αναγκαιότητα ύπαρξης πολλαπλών καναλιών εξυπηρέτησης των υπηρεσιών, την αναβάθμιση των υποδομών των δημοσίων δομών υποδοχής των πολιτών με φυσική παρουσία, την περαιτέρω ενίσχυση προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιακής ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης.

Σημειώσεις

¹ <https://eur-lex.europa.eu/EL/legal-content/summary/egovernment.html>

² <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2019>

³ Περιλαμβάνει παροχή πληροφοριών καθώς και λήψη, συμπλήρωση, αποστολή φορμών/αιτήσεων

⁴ Περιλαμβάνει συμπλήρωση φορμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 2018

⁵ Σύγκριση με σχήμα 1, Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2019

⁶ Σύγκριση με σχήμα 3, Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2019 – 5. Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ποσοστά

⁷ Σύγκριση με σχήμα 4, Digital Public Services, e-Government users, (DESI) 2019

⁸ Σχήμα 9

⁹ Επιλέχθηκαν προς ανάλυση εννέα ψηφιακές υπηρεσίες μέσα από τη θυρίδα των ΚΕΠ, οι πιο δημοφιλείς για τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2022

Αναφορές

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών. Διαθέσιμο στη: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1 [προσβάσιμο στις 11/09/2022].

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 2021.

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Διαθέσιμο στη: <https://www.gov.gr/> [προσβάσιμο στις 20/02/2023].

Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών. Μάθε το GOV.GR. <https://howto.gov.gr/> [προσβάσιμο στις 11/09/2022].

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019. Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) — Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Scoreboard). Διαθέσιμο στη: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/greece> [προσβάσιμο στις 04/09/2022].

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: ψηφιακοί στόχοι για το 2030. Διαθέσιμο στη: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el [προσβάσιμο στις 13/08/2022].

Νόμος 4727/2020. Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020)

Π.Δ. 81/2019 - ΦΕΚ Α 119/08.07.2019. Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

Πιερρακάκης Κυριάκος, «Η Ελλάδα προχωρά ψηφιακά», ΑΠΕ ΜΠΕ, 2022. Διαθέσιμο στη: <https://www.amna.gr/special/article/672426/I-Ellada-prochora-psifiakarn> [προσβάσιμο στις 05/02/2023].

Σπινέλλης, Δ., Βασιλάκης, Ν., Πουλούδη, Ν., Τσούμα, Ν., «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα», διαΝΕΟσις, Αθήνα 2018.

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2016. Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016–2021. Διαθέσιμο στη: http://www.opengov.gr/digitalandbrief/wp-content/uploads/downloads/2016/11/digital_strategy.pdf [προσβάσιμο στις 04/02/2023].

European Commission. Analyse one indicator and compare breakdowns. Διαθέσιμο στη: [https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-breakdowns#chart={%22indicator-group%22:%22wid%22,%22indicator%22:%22wid_ui_egov%22,%22breakdown-group%22:%22bygender%22,%22unit-measure%22:%22pc_ind_ilt12%22,%22time-period%22:%222021%22,%22ref-area%22:\[%22EU%22,%22EL%22\]}](https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-breakdowns#chart={%22indicator-group%22:%22wid%22,%22indicator%22:%22wid_ui_egov%22,%22breakdown-group%22:%22bygender%22,%22unit-measure%22:%22pc_ind_ilt12%22,%22time-period%22:%222021%22,%22ref-area%22:[%22EU%22,%22EL%22]}) [προσβάσιμο στις 02/09/2022].

European Commission, 2021. Recovery and Resilience Scoreboard, Thematic analysis. Digital Public services. Διαθέσιμο στη: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/2_Digital.pdf [προσβάσιμο στις 04/09/2022].

European Commission, Digital Public Administration factsheets - 2022. Διαθέσιμο στη: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/digital-public-administration-factsheets-2022> [προσβάσιμο στις 11/02/2023].

European Commission, The Digital Economy and Society Index — Countries' performance in digitisation - 2022. Διαθέσιμο στη: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance> [προσβάσιμο στις 11/02/2023].

European Commission, Women in Digital Scoreboard 2022. Διαθέσιμο στη: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi> [προσβάσιμο στις 12/09/2022].

The International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index, Results Report 2019. Διαθέσιμο στη: <https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-04/InCiSE%202019%20Results%20Report.pdf> [προσβάσιμο στις 04/02/2023].